

Cd 解毒能力 / 活性氧转运速率

一、意义

检测重金属胁迫下，根部 H_2O_2 的转运速率。

二、研究案例

• *Plant Physiol* 南农崔瑾：NMT 主导钙依赖的活性氧信号介导富氢水促根系拒镉的研究

通讯作者：塔斯马尼亚大学 **Sergey Shabala**

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（平台版）

胞质 Ca^{2+} 是普遍存在的第二信使，在这项研究中，添加 HRW 导致伸长和成熟根区都有快速的 Ca^{2+} 吸收。这些结果暗示 Ca^{2+} 参与 HRW 减少的 Cd 吸收。加入 H_2O_2 导致 Ca^{2+} 迅速增加从根伸长区流出。

使用了两种 Ca^{2+} 通道抑制剂 (Gd^{3+} 和 La^{3+}) 来进一步验证 Ca^{2+} 作为植物根部 Cd^{2+} 转运体 HRW 信号转导成分的作用。结果表明在 Cd 条件下 HRW 激活了 Ca^{2+} 通道，HRd 预处理诱导的 Cd 胁迫下 BcIRT1 表达下调被 Gd^{3+} 协同处理完全抵消。

订阅本刊

通过 NMT 研究了富氢水对 Cd 诱导的 H₂O₂ 外排的影响 (A-B)。在 Cd 处理下 30min 内 (A 中的白点) 未测量到来自根部伸长区的 H₂O₂ 转运, 而 15min 富氢水处理导致 H₂O₂ 外排量显著增加。这种增加在 20min 时达到最大值然后开始下降 (A 中的蓝点)。加入镉后约 15min, 与对照相比, 用富氢水预处理的根中 H₂O₂ 外排量显著增加 (B)。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

木质部装载重金属离子能力

通过检测木质部组织细胞装载重金属离子的速率, 探究重金属胁迫下, 植物将根吸收的重金属离子, 转运到地上部分的能力。木质部组织吸收重金属离子的速率越大, 代表该材料往地上部分转运重金属离子的能力越强。